

MAHAN Alfred Thayer, *The problem of Asia and its effect upon international policies*, Boston, Little, Brown and Company, 1900

Mahan Alfred Thayer, 1840-1914, ammiraglio statunitense, professore alla Naval War College di Newport, Rhode Island, ideatore della teoria della potenza marittima, è stato fra i massimi esperti statunitensi di strategia navale e geopolitica.

Il volume *The problem of Asia and its effect upon International Policies*, edito nel 1900, sviluppa le riflessioni dell'autore sulle dinamiche di politica internazionale che avrebbero interessato il continente asiatico e sulle conseguenti strategie da adottare da parte degli Stati Uniti.

Mahan sostiene che gran parte delle dinamiche mondiali avvenute nel corso della storia sono da ricondursi a condizioni geografiche e fisiche oltre che a caratteristiche razziali.

La difficoltà che si pone al decisore politico, afferma, è quella di riuscire a cogliere in uno sguardo unico l'agire attuale e le traiettorie future delle forze in campo, analizzandone tutte le interrelazioni e intensità.

La storia, con l'osservazione delle dinamiche passate, aiuta a mettere a fuoco fatti e fattori permanenti che, qualora rilevati, continua, permettono di individuare, anche per il futuro, le caratteristiche determinanti e le loro reciproche interazioni.

I fattori permanenti, infatti, saranno in grado di esercitare la propria influenza sull'evoluzione futura della politica, inclusa la politica militare.

Se la condizione di continente insulare ha suggerito per molto tempo agli Stati Uniti di mantenere un posizionamento relativo di non interferenza negli affari europei, l'avanzata della Russia in Asia, la spartizione dell'Africa, le ambizioni coloniali di Francia e Germania, con la crescita navale di quest'ultima, lo sviluppo del Giappone e la costruzione di una Federazione Imperiale del Regno Unito, afferma l'autore, impongono l'assunzione di un maggior dinamismo internazionale degli Stati Uniti per la tutela dei propri interessi.

E l'interesse degli Stati Uniti, dichiara, si esplica anche attraverso la messa in sicurezza delle rotte navali idonee a garantire il libero commercio.

L'area asiatica verso cui prestare interesse per i maggiori rischi derivanti da instabilità politica, continua, è quella che si estende fra il trentesimo e il quarantesimo parallelo di latitudine nord, dalla Cina al Mediterraneo.

All'interno di quest'area si trovano l'istmo di Suez, Palestina, Siria, Mesopotamia, la maggior parte della Persia e l'Afghanistan, le alture del Tibet e gran parte della valle dello Yang-Tse-Kiang, territori ricchi ma non riconducibili a forti entità statali, su cui, afferma, si potrebbero proiettare le ingerenze di ambiziosi vicini. Anche gran parte del Giappone, benché extra continentale, si colloca nella fascia predetta.

A nord e sud di tale limite, asserisce, le condizioni politiche sono relativamente determinate, mentre è lungo i confini settentrionali e meridionali, dove gli impulsi esterni impattano, che si svilupperanno le maggiori frizioni conflittuali, specie fra potenze terrestri e potenze navali.

Tra le potenze terrestri, continua, spicca l'Impero Russo, con la sua vasta e ininterrotta continuità territoriale che si estende dal meridiano dell'Asia Minore occidentale, fino a superare, verso est, quello del Giappone, con una proiezione in Asia centrale, fino al Caucaso e al Mar Caspio, al confine con l'Afghanistan e con la frontiera occidentale della Cina, da cui, peraltro, non teme seri rischi, atteso lo statico conservatorismo culturale cinese.

L'Impero Russo, come già nel passato, afferma, continuerà a muoversi per conquistare sbocchi sul mare, sia in estremo oriente che in occidente verso il Mediterraneo e il Golfo Persico, entrando così in competizione con le potenze navali.

E tra le potenze navali, oltre che gli Stati Uniti, annovera la Gran Bretagna, la Germania e il Giappone, con cui auspica un'alleanza strategica di contrasto all'espansionismo russo sulle coste dell'estremo oriente e lungo le sponde dello Yang-Tse-Kiang.

Un campo di frizione fra le potenze navali e la potenza terrestre russa, sottolinea, sarà la diversa concezione del commercio: libero per le prime, in regime monopolistico con l'estromissione degli avversari sul proprio dominio per la seconda.

Tuttavia, afferma, poiché l'interesse delle potenze dedite al commercio è la garanzia della libera circolazione delle merci, la cui condizione è assicurata dalla pace, la soluzione da ricercare in Asia è quella di assicurare un equo bilanciamento delle forze.

Auspica pertanto che la Russia, tenuta lontana dal Mediterraneo, ottenga in compensazione uno sbocco al mare in Manciuria e che la Cina venga spinta a sviluppare i propri interessi economici nella valle dello Yang-Tse-Kiang, sotto la diretta influenza delle potenze navali.

Quanto al fronte mediorientale, con Persia, Turchia asiatica e Mediterraneo Orientale, afferma, l'evoluzione è meno chiara: la Russia potrebbe scontrarsi con Francia, Italia e Gran Bretagna.